

MATHEMATICAL SCIENCES

УДК 511.528.2:514.763.8(045)

SOLUTIONS OF ONE PROBLEM OF A LINEAR INHOMOGENEOUS DIFFERENTIAL EQUATION OF THE SECOND ORDER

Tilepiev M.,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor
Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin,
Astana, Kazakhstan*

Urazmagambetova E.,

*Candidate of physic-mathematical sciences, associate professor
Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin,
Astana, Kazakhstan*

Seilova Z.,

*Candidate of pedagogical sciences, associate professor
Korkyt Ata Kyzylorda University, Kyzylorda, Kazakhstan*

Dyusembayeva L.

*Senior Lecturer, Master's degree
Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin,
Astana, Kazakhstan*

РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО НЕОДНОРОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Тилепиев М.Ш.

*доцент, к.ф.-м.н.
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина
г.Астана, Казахстан*

Уразмагамбетова Э.У.

*доцент, к.ф.-м.н.
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина
г.Астана, Казахстан*

Сейлова З.Т.

*доцент, к.п.н.
Кызылординский университет им.Коркыт Ата
г.Кызылорда, Казахстан*

Дюсембаева Л.К.

*старший преподаватель, магистр
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина
г.Астана, Казахстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495299>

Abstract

In this paper, the general solution of a linear inhomogeneous differential equation of the second order was studied. At the moment, the general solution of a homogeneous and inhomogeneous second-order differential equation can be obtained by many methods. In this article a new method for finding a general solution to a nonhomogeneous second-order differential equation was considered, which was obtained by lowering the order of the differential equation using the formula for the product derivative of two functions.

Аннотация

В данной статье было изучено общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка. На текущий момент общее решение однородного и неоднородного дифференциального уравнения второго порядка могут быть получены многими методами. В настоящей статье рассмотрен новый метод нахождения общего решения неоднородного дифференциального уравнения второго порядка, который был получен путем понижения порядка дифференциального уравнения, используя формулу производной произведения двух функций.

Keywords: function, derivative, homogeneous, heterogeneous, differential equation, general solution, integration.

Ключевые слова: функция, производное, однородное, неоднородное, дифференциальное уравнение, общее решение, интегрирование.

Настоящая статья посвящена нахождению общего решения некоторых видов линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с помощью понижения порядка.

Рассмотрим линейный неоднородный дифференциальный уравнение второго порядка

$$x^2 y'' + xp y' + q y = f(x) \quad (1)$$

где p, q - некоторые действительные числа.

Если $f(x) \equiv 0$, т.е.

$$x^2 y'' + xp y' + q y = 0 \quad (2)$$

то уравнения (2) является линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка.

Если обозначим

$$-(p-1) = k_1 + k_2 \quad q = k_1 k_2 \quad (3)$$

где k_1, k_2 является корнем уравнения второго порядка

$$k^2 + (p-1)k + q = 0. \quad (4)$$

и они находятся по формуле

$$k_1 = -\frac{p-1}{2} - \sqrt{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 - q}, \quad k_2 = -\frac{p-1}{2} + \sqrt{\left(\frac{p-1}{2}\right)^2 - q} \quad (5)$$

Тогда из уравнение (1) преобразуется в уравнение

$$x^2 y'' + (-k_1 - k_2 + 1)xy' + k_1 k_2 y = f(x) \quad (6)$$

Умножим обе части на x^{-k_1-1} , то получим

$$\begin{aligned} x^{-k_1+1} y'' + (-k_1 - k_2 + 1)x^{-k_1} y' + k_1 k_2 x^{-k_1-1} y &= f(x) \cdot x^{-k_1-1} \\ x^{-k_1+1} y'' + (-k_1 + 1)x^{-k_1} y' - k_2 x^{-k_1} y' + k_1 k_2 x^{-k_1-1} y &= f(x) \cdot x^{-k_1-1} \\ (x^{-k_1+1} y'' + (-k_1 + 1)x^{-k_1} y') - k_2 (x^{-k_1} y' - k_1 x^{-k_1-1} y) &= f(x) \cdot x^{-k_1-1} \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь

$$(-k_1 + 1)x^{-k_1} = (x^{-k_1+1})' \quad -k_1 x^{-k_1-1} = (x^{-k_1})'$$

Тогда уравнение (6) имеет вид

$$(x^{-k_1+1} (y'))' + (x^{-k_1+1})' y' - k_2 (x^{-k_1} y' + (x^{-k_1})' y) = f(x) \cdot x^{-k_1-1} \quad (8)$$

Если использовать формулу производной произведения двух функций $(uv)' = u'v + uv'$, то уравнение (8) можно писать

$$\begin{aligned} (x^{-k_1+1} y')' - k_2 (x^{-k_1} y)' &= f(x) \cdot x^{-k_1-1} \\ (x^{-k_1+1} y' - k_2 x^{-k_1} y)' &= f(x) \cdot x^{-k_1-1} \end{aligned}$$

Отсюда

$$x^{-k_1+1} y' - k_2 x^{-k_1} y = C_1 + \int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx$$

или

$$y' - \frac{k_2}{x} y = \left(C_1 + \int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) x^{k_1-1} \quad (9)$$

Уравнение (9) является линейным дифференциальным уравнением первого порядка, и его общее решение запишется [1]

$$y = e^{\int \frac{k_2}{x} dx} \left(C_2 + \int \left(C_1 + \int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) x^{k_1-1} e^{-\int \frac{k_2}{x} dx} dx \right)$$

где

$$e^{\int \frac{k_2}{x} dx} = e^{k_2 \ln x} = x^{k_2} \quad e^{-\int \frac{k_2}{x} dx} = e^{-k_2 \ln x} = x^{-k_2}$$

тогда

$$y = x^{k_2} \left(C_2 + \int \left(C_1 + \int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) x^{k_1-1} x^{-k_2} dx \right)$$

$$\begin{aligned}
y &= x^{k_2} \left(C_2 + \int \left(C_1 + \int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) x^{k_1-k_2-1} dx \right) \\
y &= x^{k_2} \left(C_2 + C_1 \int x^{-k_2+k_1-1} dx + \int x^{k_1-k_2-1} \left(\int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) dx \right) \\
y &= \left(C_2 x^{k_2} + C_1 x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} dx \right) + \\
&+ x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} \left(\int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) dx
\end{aligned} \tag{10}$$

1) Это функция является общим решением линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка (1) и можно записать в виде

$$y = \bar{y} + \tilde{y}, \tag{11}$$

где

$$\bar{y} = C_2 x^{k_2} + C_1 x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} dx \tag{12}$$

является общим решением линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка (2) и

$$\tilde{y} = x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} \left(\int f(x) \cdot x^{-k_1-1} dx \right) dx \tag{13}$$

является частным решением линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка (1)

Нахождение общего решения $\bar{y}$ линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка (2) рассмотрено в работе [2].

Из (13) видно, что частное решение $\tilde{y}$ линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка (1) зависит от функции $f(x)$, которая находится правой части уравнения (1) и от корней уравнения (4).

Например, надо найти частное решение $\tilde{y}$ уравнения

$$x^2 y'' + x p y' + q y = x^m \tag{14}$$

где где m – заданное постоянное число.

Решение. $\tilde{y}$ найдем из (13), где $f(x) = x^m$, тогда

$$\begin{aligned}
\tilde{y} &= x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} \left(\int x^m \cdot x^{-k_1-1} dx \right) dx \\
\tilde{y} &= x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} \left(\int x^{m-k_1-1} dx \right) dx
\end{aligned} \tag{15}$$

Теперь рассмотрим разные случаи, т.к. частные решение $\tilde{y}$ уравнения (14) зависят от корней уравнения (4):

1) Если $m - k_1 - 1 \neq -1 \Rightarrow k_1 \neq m$ то из (15) имеем [3]

$$\begin{aligned}
\tilde{y} &= x^{k_2} \int x^{k_1-k_2-1} \frac{x^{m-k_1}}{m-k_1} dx \\
\tilde{y} &= \frac{x^{k_2}}{m-k_1} \int x^{m-k_2-1} dx
\end{aligned} \tag{16}$$

При интегрировании (16) рассмотрим два случая.

а) Если $m - k_2 - 1 \neq -1 \Rightarrow k_2 \neq m$, то из (16) имеем [4]

$$\begin{aligned}
\tilde{y} &= \frac{x^{k_2}}{m-k_1} \cdot \frac{x^{m-k_2}}{m-k_2} \\
\tilde{y} &= \frac{x^m}{(m-k_1)(m-k_2)}
\end{aligned} \tag{17}$$

Это является частным решением $\tilde{y}$ уравнения (14), при

$$k_1 \neq m, \quad k_2 \neq m, \quad k_1 \neq k_2.$$

Если $k_1 \neq m, \quad k_2 \neq m, \quad k_1 = k_2$, то частное решение $\tilde{y}$ уравнения (14) будет

$$\tilde{y} = \frac{x^m}{(m-k_1)^2} \quad (18)$$

б) Если $m - k_2 - 1 = -1 \Rightarrow k_2 = m$ то из (16) имеем [5]

$$\begin{aligned} \tilde{y} &= \frac{x^{k_2}}{m-k_1} \int \frac{dx}{x} \\ \tilde{y} &= \frac{x^{k_2} \cdot \ln x}{m-k_1} \end{aligned} \quad (19)$$

Это является частым решением $\tilde{y}$ уравнения (14), при $k_1 \neq m$, $k_2 = m$.

Если $k_1 = m$, $k_2 \neq m$, то частое решение $\tilde{y}$ уравнения (14) будет [6]

$$\tilde{y} = \frac{x^{k_1} \cdot \ln x}{m-k_2} \quad (20)$$

2) Если $k_1 = k_2$, $m - k_1 - 1 = -1 \Rightarrow k_1 = m$, то из (15) имеем

$$\begin{aligned} \tilde{y} &= x^{k_2} \int x^{-1} \left(\int \frac{dx}{x} \right) dx = x^m \int \frac{\ln x}{x} dx \\ \tilde{y} &= \frac{x^m \ln^2 x}{2} \end{aligned} \quad (21)$$

Это является частым решением $\tilde{y}$ уравнения (14), при $k_1 = k_2 = m$.

Заключение

В настоящей статье доказано существование общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка методом понижения порядка.

Список литературы:

1. Тилепиев М.Ш., Уразмагамбетова Э.У., Сейлова З.Т., Дюсембаева Л.К. Об одном из методов решения линейного дифференциального уравнения первого порядка. The scientific beritage (Budapest, Hungary) №85(85) vol 1 2022, 35-38.
2. Тилепиев М.Ш., Уразмагамбетова Э.У., Сейлова З.Т., Дюсембаева Л.К. Об одном из методов решения линейного дифференциального уравнения первого порядка. The scientific beritage (Budapest, Hungary) №85(85) vol 1 2022, 35-38.
3. Тилепиев М.Ш., Уразмагамбетова Э.У., Берикханова Г.Е., Дюсембаева Л.К. Один из методов нахождения общего решения линейного однородного уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Материалы XI Международной науч-прак. конф. «Наука и образование в

современном мире» (Физико-математические науки/ Юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» конгресс учёных Казахстана». сост.: Е. Ешим. – Астана, 2022. стр.7-10.

4. С.А.Агафонов, А.Д.Герман, Т.В.Муратова. Дифференциальные уравнения. - МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004.- 348 с.

5. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. - 2-е изд. - М.: лаборатория Базовых Знаний, 2001 - 344 с:ил.

6. Э. Камке. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Пер. с нем. - 4-е изд., испр. - М.: Наука: Гл. ред. физ.-мат.лит., 1971. - 576 с.